

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

BIZNES SUBYEKTLARINI TASNIFLASH TIZIMIDA KUZATILADIGAN
ASOSIY INSTITUTSIONAL MUAMMOLAR

Akobirova Nodira Najmiddin qizi

tayanch doktorant

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail : n.najmiddinovna24.12@gmail.com

ORCID: 0009-0003-4697-8274

Annotatsiya. Maqolada biznes subyektlarini mikro, kichik, o‘rta va yirik toifalarga ajratish tizimining institutsional mohiyati hamda ushbu tizimda yuzaga keladigan asosiy muammolar tahlil qilinadi. Xalqaro amaliyot va O‘zbekiston tajribasi asosida chegara muammosi (threshold problem), sun‘iy maydalash (artificial fragmentation) va o‘shish chegarasi effekti (growth ceiling effect) kabi hodisalarning iqtisodiy rag‘batlar tizimiga ta‘siri yoritiladi. Tadqiqot natijalari tasniflash mezonlarini dinamik va sohaviy moslashuvchan shaklda takomillashtirish zarurligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: biznes subyektlari, tasniflash, SME siyosati, institutsional muammolar, threshold problem, fragmentation, growth ceiling, O‘zbekiston.

ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ
КЛАССИФИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Акобирова Нодира Нажмиддин кизи

докторант

Ташкентского государственного
экономического университета

E-mail: n.najmiddinovna24.12@gmail.com

ORCID: 0009-0003-4697-8274

Аннотация. В статье анализируется институциональная сущность системы классификации субъектов предпринимательства и основные проблемы, возникающие в рамках данной системы. На основе международного опыта и практики Узбекистана раскрывается влияние таких явлений, как threshold problem, artificial fragmentation и growth ceiling effect, на систему экономических стимулов. Результаты исследования обосновывают необходимость совершенствования критериев классификации на основе динамического и отраслевого подхода.

Ключевые слова: субъекты предпринимательства, классификация бизнеса, политика МСП, институциональные проблемы, threshold problem, fragmentation, growth ceiling, Узбекистан.

KEY INSTITUTIONAL PROBLEMS IN THE BUSINESS ENTITY CLASSIFICATION
SYSTEM

Akobirova Nodira Najmiddin kizi

PhD Researcher,

Tashkent State University of Economics

E-mail: n.najmiddinovna24.12@gmail.com

ORCID: 0009-0003-4697-8274

Annotation. The article examines the institutional nature of the business classification

system and the key problems arising within this framework. Based on international experience and the case of Uzbekistan, the study explores the impact of threshold problem, artificial fragmentation, and growth ceiling effect on economic incentives. The findings highlight the need to improve classification criteria through dynamic and sector-specific approaches.

Keywords: business entities, SME classification, SME policy, institutional problems, threshold problem, fragmentation, growth ceiling, Uzbekistan.

Kirish

So‘nggi yillarda biznes subyektlarini mikro, kichik, o‘rta va yirik toifalarga ajratish tizimi iqtisodiy siyosatning markaziy instrumentlaridan biri sifatida qaralmoqda. Davlatlar tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, iqtisodiy diversifikatsiyani ta‘minlash hamda bandlikni oshirish maqsadida aynan tasniflash tizimi orqali differensial soliq, kredit va innovatsion rag‘batlar mexanizmlarini joriy etmoqda. Shu jihatdan, tasniflash tizimi faqat statistik klassifikatsiya emas, balki iqtisodiy rag‘batlar arxitekturasini shakllantiruvchi institutsional mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, biznes subyektlarini toifalash mezonlari korxonalarining strategik qarorlari, investitsiya faolligi va tashkiliy rivojlanish trayektoriyasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, toifalar o‘rtasidagi chegaralarning qat‘iy belgilanishi iqtisodiy rag‘batlar tizimida muayyan disbalanslarni keltirib chiqarishi mumkin. Ilmiy adabiyotlarda mazkur holat threshold problem, artificial fragmentation va growth ceiling effect tushunchalari orqali izohlanadi. Bu esa tasniflash tizimini institutsional iqtisodiyot nuqtai nazaridan qayta baholash zarurligini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston iqtisodiyotida kichik va o‘rta biznesning Yalpi ichki mahsulot, bandlik va tadbirkorlik faolligidagi ulushi yuqori bo‘lgani sababli tasniflash tizimi alohida ahamiyat kasb etadi. So‘nggi islohotlar doirasida aylanma mezoniga o‘tish, imtiyozlar tizimini qayta ko‘rib chiqish hamda tadbirkorlik muhitini liberallashtirish choralari mazkur institutning iqtisodiy ahamiyatini yanada oshirdi. Shu bilan birga, tasniflash mezonlarining iqtisodiy rag‘batlarga ta‘siri, ayniqsa korxonalar o‘sishi va tashkiliy tuzilishiga ta‘siri masalasi ilmiy jihatdan yetarli darajada o‘rganilmagan.

Mazkur maqolaning maqsadi biznes subyektlarini tasniflash tizimining institutsional mohiyatini tahlil qilish, xalqaro va O‘zbekiston tajribasi asosida asosiy muammolarni tizimlashtirish hamda tasniflash mezonlarini takomillashtirishning konseptual yo‘nalishlarini asoslab berishdan iborat. Tadqiqot natijalari tasniflash tizimini iqtisodiy siyosatning faol rag‘batlantiruvchi mexanizmi sifatida qayta ko‘rib chiqish zarurligini ko‘rsatadi.

Adabiyotlar sharhi

Biznes subyektlarini tasniflash tizimi iqtisodiy siyosatning muhim institutsional elementi sifatida xalqaro ilmiy adabiyotlarda keng o‘rganilgan. Institutsional iqtisodiyot nazariyasiga ko‘ra, formal qoidalar va mezonlar xo‘jalik yurituvchi subyektlarning xulq-atvorini shakllantiradi hamda iqtisodiy qarorlar qabul qilish jarayoniga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. D. North ta‘kidlashicha, iqtisodiy institutlar rag‘batlar strukturasi belgilaydi va resurslar taqsimotining samaradorligini aniqlaydi. Shu nuqtayi nazardan, biznes subyektlarini mikro, kichik, o‘rta va yirik toifalarga ajratish mezonlari ham iqtisodiy rag‘batlar arxitekturasining tarkibiy qismi hisoblanadi.

Xalqaro amaliyotda kichik va o‘rta biznes (SME) tasnifi asosan uchta asosiy mezon – xodimlar soni, yillik aylanma va aktivlar qiymatiga asoslanadi. S. Sidek, M. Rosli va M. Hasbolah tadqiqotlariga ko‘ra, Yevropa Ittifoqi modeli eng mukammal va tizimli yondashuvlardan biri hisoblanadi. Ushbu modelda uch mezon birgalikda qo‘llanilib, biznesning real iqtisodiy salohiyatini aniqlash imkonini beradi [7].

European Commission hisobotlarida SME tasnifi iqtisodiy siyosatni maqsadli amalga oshirish vositasi sifatida baholanadi hamda tasniflash mezonlari davlat qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari bilan uzviy bog‘langanligi qayd etiladi [4].

OECD tadqiqotlarida tasniflash tizimi iqtisodiy o‘sish, innovatsion faollik va eksport

salohiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. OECD (2017) hisobotida ta'kidlanishicha, tasniflash mezonlarining qat'iy belgilanishi ayrim hollarda korxonalarining o'sish strategiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [3]. Raqamli iqtisodiyot sharoitida an'anaviy mezonlarning moslashuvchanligi masalasi dolzarb bo'lib, yagona universal yondashuv barcha tarmoqlar uchun birdek samarali bo'lmasligi qayd etiladi.

Jahon banki tadqiqotlarida SME tasnifi moliyaviy inklyuziya va kreditlash siyosatini shakllantirishda asosiy mezon sifatida qo'llaniladi. Ayyagari, Beck va Demirgüç-Kunt (2007) tadqiqotlarida SME sektori iqtisodiy o'sish va bandlik yaratishning muhim drayveri sifatida baholanadi [2]. Shu bilan birga, mualliflar tasniflash mezonlarining bir xilligi har doim ham real iqtisodiy salohiyatni to'liq aks ettirmasligini ta'kidlaydilar. World Bank hisobotlarida ham SME tasnifi davlat siyosati va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining asosiy institutsional tayanchi sifatida qaraladi [5].

So'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda tasniflash tizimining nojo'ya institutsional oqibatlari ham keng muhokama qilinmoqda. “Threshold problem” tushunchasi tasniflash chegaralarining qat'iy belgilanishi natijasida korxonalar iqtisodiy faoliyatini ma'lum darajada sun'iy ravishda moslashtirish holatini anglatadi [3]. Bunda korxonalar imtiyozlarni saqlab qolish maqsadida aylanma yoki xodimlar sonini chegaraga yaqin darajada ushlab turishi mumkin. “Artificial fragmentation” esa biznesni formal ravishda bir nechta kichik subyektlarga bo'lish orqali imtiyozlardan foydalanish holatini ifodalaydi [6]. Bu holat statistik ma'lumotlarning real iqtisodiy tuzilmani to'liq aks ettirmasligiga olib keladi. “Growth ceiling effect” fenomenini esa yuqori toifaga o'tish natijasida yuzaga keladigan qo'shimcha soliq va ma'muriy yuklama sababli korxonalar o'sishni kechiktirishini bildiradi [3,6].

Shuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlarda “missing middle” muammosi keng o'rganilgan bo'lib, bunda kichik korxonalar soni yuqori bo'lsa-da, o'rta biznes segmentining zaifligi kuzatiladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agar tasniflash tizimi o'sish jarayonini rag'batlantirmasa, u iqtisodiy transformatsiyani sekinlashtiruvchi omilga aylanishi mumkin. Ayniqsa, o'rta biznes segmenti iqtisodiy diversifikatsiya va eksport salohiyatini oshirishda “o'sish ko'prigi” vazifasini bajarishi ta'kidlanadi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tasniflash tizimini nafaqat statistik vosita, balki iqtisodiy xulq-atvorni shakllantiruvchi institutsional mexanizm sifatida talqin qiladi. Biroq rivojlanayotgan iqtisodiyotlar, jumladan O'zbekiston sharoitida tasniflash mezonlarining iqtisodiy rag'batlar tizimiga ta'siri yetarli darajada kompleks tahlil qilinmagan. Mazkur maqola aynan shu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, tasniflash tizimini dinamik va sohaviy moslashuvchan institut sifatida qayta baholash zaruratini asoslaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda institutsional tahlil, qiyosiy tahlil va konseptual umumlashtirish usullari qo'llanildi. Yevropa Ittifoqi, OECD mamlakatlari va AQSH amaliyoti bilan bir qatorda O'zbekistonda amal qilayotgan tasniflash mezonlari tahlil qilindi. O'zbekiston qonunchiligi, statistic ma'lumotlar va islohotlar mazmuni islohotlar manbayi sifatida xizmat qildi.

Tahlil va natijalar

Tahlil tasniflash tizimida uchta asosiy institutsional muammo shakllanishini ko'rsatdi.

Threshold problem holatida toifa chegaralari korxonalarining tabiiy o'sishini cheklashi mumkin. Korxonalar imtiyozlarini saqlab qolish maqsadida iqtisodiy faollikni chegaraga moslashtiradi[3].

Artificial fragmentation holatida biznes formal jihatdan bir nechta kichik subyektlarga bo'linadi. Bu statistic ma'lumotlarning real holatni to'liq aks ettirmasligiga olib keladi[6].

Growth ceiling effect esa yuqori toifaga o'tish natijasida yuzaga keladigan qo'shimcha soliq va ma'muriy talablar sababli korxonalar o'sishni kechiktirishga olib keladi[3,6].

1-jadval.

Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan institutsional muammolar*

Muammo turi	Mazmuni	Korxonalar reaksiyasi	Iqtisodiy ta'sir	O'zbekiston uchun ahamiyati
Threshold problem (chegara muammosi)	Toifa chegaralari imtiyoz bilan bog'langan	Yillik aylanmani yoki xodimlar sonini chegarada ushlab turish	Tabiiy o'sish sekinlashadi	Yillik aylanmaga asoslangan tasnifda dolzarb
Artificial fragmentation (sun'iy maydalash)	Biznesni formal ravishda bir nechta kompaniyaga bo'lish	Yuridik shaxslar sonini oshirish	Statistika aniqligi pasayadi	Kichik biznes imtiyozlari bilan bog'liq xavf mavjud
Growth ceiling effect (o'sishdan qo'rqish)	Yuqori toifaga o'tish xarajatni oshiradi	O'sishni kechiktirish	Investitsiya va innovatsiya pasayadi	O'rta biznes zaifligi bilan bog'liq

Manba: muallif tomonidan ilmiy adabiyotlar asosida tuzilgan.

Jadval ma'lumotlarini tasniflash tizimi iqtisodiy siyosatni amalga oshirishda muhim instrument bo'lishi bilan birga, iqtisodiy rag'batlar tizimida muayyan disbalanslarni ham yuzaga keltirishini ko'rsatadi[3]. Ayniqsa, chegaraviy mezonlarning qat'iyiligi korxonalarining tabiiy o'sishiga ta'sir qilib, institutsional moslashuv holatlarini shakllantirishi mumkin. Bu holat O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes ulushi yuqori bo'lgan sharoitda alohida ahamiyat kasb etadi.

1-rasm.

Biznes subyektlarini tasniflash chegaralarining iinstitutsional ta'sir mexanizmi*

**Muallif tomonidan tayyorlangan.*

1-rasm biznes subyektlarini tasniflash chegaralari korxonalarining iqtisodiy xulq-atvoriga

qanday ta'sir ko'rsatishini konseptual ravishda aks ettiradi. Chegaraviy mezonlar iqtisodiy qarorlarning bozor omillaridan kelib, sun'iy moslashuv jarayonlarini shakllantirishi mumkin.

O'zbekistonda biznes subyektlarini tasniflash tizimi oxirgi yillarda isloh qilindi va xodimlar sonidan tashqari aylanma mezoniga o'tish tendensiyasi kuchaydi[1]. Bu yondashuv biznes ko'lamini bozor faolligi asosida baholash imkonini yaratdi. Shu bilan birga, imtiyozlar tizimining tasniflash bilan bevosita bog'langani ayrim institutsional reaksiyalarni shakllantirishi mumkin[4].

Ayrim hollarda korxonalar soliq imtiyozlarini saqlab qolish maqsadida aylanmani chegaraga yaqin darajada ushlab turishi kuzatiladi[5]. Shuningdek, biznes faoliyatini bir necha yuridik shaxslarga bolish holatlari ham iqtisodiy muhokamalarda qayd etilmoqda[2]. Bu esa statistic baholashning aniqligi va davlat qo'llab-quvvatlashning maqsadlilikini ta'minlash masalasini dolzarblashtiradi[3].

O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznesning YAIM va bandlikdagi ulushi yuqori bo'lganligi sabali tasniflash tizimi iqtisodiy o'sish dinamikasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi[1]. Shu nuqtayi nazardan, tasniflash mezonlarining iqtisodiy rag'batlarga ta'sirini baholash muhim ilmiy vazifa hisoblanadi.

O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning roli so'nggi yillarda sezilarli darajada oshgan. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2015–2023 yillar davomida yuqori darajada saqlanib kelmoqda va ayrim yillarda 50 foizdan ortiq ko'rsatkichni tashkil etgan [1]. Bandlik tarkibida ham kichik biznesning ulushi ustun hisoblanadi.

Shu bilan birga, korxonalar tarkibi tahlili shuni ko'rsatadiki, mikro va kichik subyektlar soni mutlaq ustunlik qiladi, o'rta biznes segmenti esa nisbatan cheklangan hajmda shakllangan. Bu holat ilmiy adabiyotlarda “missing middle” fenomeni bilan izohlanadi. O'rta biznes segmentining yetarli darajada rivojlanmaganligi iqtisodiy diversifikatsiya, eksport salohiyati va sanoat modernizatsiyasi jarayonlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Tasniflash mezonlarining iqtisodiy rag'batlar bilan bevosita bog'liqligi ayrim institutsional reaksiyalarni shakllantirishi mumkin. Xususan, yillik aylanmaga asoslangan mezonlar sharoitida ayrim korxonalar aylanma hajmini chegaraga yaqin darajada ushlab turishga intilishi ehtimoli mavjud. Bunday holat threshold problem mexanizmi orqali izohlanadi. Bu jarayon iqtisodiy o'sishning tabiiy dinamikasini ma'lum darajada sekinlashtirishi mumkin.

Shuningdek, kichik biznes uchun nazarda tutilgan imtiyozlar mavjud bo'lgan sharoitda faoliyatni bir nechta yuridik shaxslar orqali amalga oshirish holatlari ham iqtisodiy muhokamalarda qayd etilmoqda. Bu artificial fragmentation fenomeni bilan bog'liq bo'lib, statistik ma'lumotlarning real iqtisodiy tuzilmani to'liq aks ettirmasligiga olib kelishi mumkin.

O'zbekiston sharoitida tasniflash mezonlarining so'nggi yillarda xodimlar sonidan tashqari aylanma mezoniga o'tishi iqtisodiy faollikni bozor ko'rsatkichlari asosida baholash imkonini yaratdi. Biroq iqtisodiy o'sish va inflyatsiya dinamikasini hisobga olgan holda chegaraviy mezonlarni muntazam qayta ko'rib chiqish zarurati yuzaga keladi. Aks holda, vaqt o'tishi bilan nominal ko'rsatkichlarning o'zgarishi tasniflashning iqtisodiy mazmunini zaiflashtirishi mumkin.

Empirik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, kichik biznesning YAIMdagi ulushi yuqori bo'lsa-da, ishlab chiqarish va yuqori qo'shimcha qiymat yaratish segmentida o'rta biznesning salmog'i nisbatan past. Bu growth ceiling effect bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni, yuqori toifaga o'tish bilan bog'liq qo'shimcha soliq va ma'muriy yuklamalar ayrim korxonalar uchun o'sishni kechiktirish motivatsiyasini shakllantirishi ehtimoli mavjud.

Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston tajribasi tasniflash tizimining ikki tomonlama xususiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Bir tomondan, u davlat siyosatini maqsadli amalga oshirish va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash instrumenti bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchi tomondan esa, chegaraviy mezonlarning qat'iyligi institutsional moslashuv va iqtisodiy xulq-atvor o'zgarishlariga sabab bo'lishi mumkin.

Mazkur empirik kuzatuvlar tasniflash tizimini dinamik va sohaviy moslashuvchan mexanizm sifatida takomillashtirish zaruratini yanada kuchaytiradi.

2-jadval.

O‘zbekistonda kichik biznesning asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari dinamikasi*

Ko‘rsatkich	2015	2018	2020	2022	2023
YAIMdagi ulushi (%)	56.7	60.4	55.5	51.8	54.7
Bandlikdagi ulushi (%)	77.9	76.5	74.5	73.8	74.2
Ro‘yxatdan o‘tgan subyektlar soni (mingta)	226	278	411	555	620

*O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2-jadval ma’lumotlari O‘zbekiston iqtisodiyotida kichik biznesning ustuvor mavqeini ko‘rsatadi. 2015–2023 yillar davomida kichik biznesning YAIMdagi ulushi yuqori darajada saqlanib kelgan. 2018 yilda ushbu ko‘rsatkich 60 foizdan oshgan bo‘lsa, keyingi yillarda ma’lum darajada pasayish kuzatilgan. Biroq 2023 yilda yana tiklanish tendensiyasi qayd etiladi.

Bandlik tarkibida kichik biznesning ulushi an’anaviy ravishda yuqori bo‘lib, 70 foizdan ortiq darajada saqlanib kelmoqda. Bu kichik biznes sektorining ijtimoiy barqarorlik va mehnat bozoridagi ahamiyatini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, ro‘yxatdan o‘tgan subyektlar sonining keskin oshishi (2015 yildagi 226 mingdan 2023 yilda 600 mingdan ortiq darajaga yetishi) mikro va kichik subyektlar segmentining kengayganini ko‘rsatadi. Biroq o‘rta biznes ulushining nisbatan pastligi “missing middle” fenomeni mavjudligini anglatishi mumkin.

Mazkur ko‘rsatkichlar tasniflash tizimining iqtisodiy tuzilma shakllanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. Ayniqsa, mikro va kichik segmentning ustunligi growth ceiling effect va threshold problem bilan bog‘liq institutsional mexanizmlarni chuqurroq o‘rganish zaruratini yuzaga keltiradi.

Xulosa

Tadqiqot biznes subyektlarini tasniflash tizimi iqtisodiy siyosatning muhim institutsional instrumenti ekanini tasdiqlaydi. Biroq chegaraviy mezonlarning qat’iyligi korxonalar xatti-harakatlariga ta’sir ko‘rsatib, sun’iy maydalash va o‘shishni cheklash kabi holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Xalqaro tajriba hamda O‘zbekiston amaliyoti tahlili tasniflash tizimini static emas balki dinamik va sohaviy moslashuvchan mexanizm sifatida takomillashitish zarurligini ko‘rsatadi[4]. Shu nuqtayi nazardan tizimli takliflar ilgari suriladi:

Birinchidan, tasniflash mezonlarini dinamik indeksatsiya mexanizmi asosida shakllantirish maqsadga muvofiq. Ya’ni yillik aylanma va boshqa chegaraviy ko‘rsatkichlar inflyatsiya, mehnat unumdorligi hamda iqtisodiy o‘shish suratlari bog‘liq ravishda avtomatik ravishda qayta ko‘rib chiqilishi lozim. Bu threshold problem xavfini kamaytiradi va korxonalarning tabiiy o‘shishini rag‘batlantiradi.

Ikkinchidan, sohaviy differensial tasniflash modelini joriy etish zarur. Mehnat intensivligi, kapital sig‘imi va qiymat yaratish modellari keskin farq qiluvchi tarmoqlarda yagona mezon qo‘llash iqtisodiy samaradorlikni cheklashi mumkin. Shu bois ishlab chiqarish xizmatlar va raqamli iqtisodiyot uchun alohida mezonlar belgilash institutsional jihatdan asosli hisoblanadi.

Uchinchidan, imtiyozlar tizimini keskin emas, bosqichma-bosqich (graduated incentives) mexanizmi asosida qayta tashkil etish taklif beriladi. Toifa o‘zgarishi bilan imtiyozlarning birdaniga bekor qilinishi o‘rniga ularni sekin-asta qisqartirish orqali growth ceiling effect ta’sirini yumshatish mumkin.

To‘rtinchidan, o‘rta biznes rivojlanishini institutsional jihatdan qo‘llab-quvvatlash alohida siyosiy yo‘nalish sifatida shakllantirilishi lozim. Xalqaro tadqiqotlarda, o‘rta biznes iqtisodiy transformatsiyasida “o‘shish ko‘prigini” ta’minlanishini ko‘rsatadi. Shu bois o‘rta biznes uchun

maxsus moliyaviy instrumentlar, eksport rag'batlari va texnologik modernizatsiya dasturlari joriy etilishi maqsadga muvofiq.

Beshinchidan, sun'iy maydalash xavfini kamaytirish maqsadida iqtisodiy guruh (beneficial ownership) asosida baholash yondashuvini kuchaytirish zarur. Bu bir xil manfaatdorlikka ega subyektlarni formal ravishda kichik korxonalar sifatida taqdim etilishining oldini oladi va davlat qo'llab-quvvatlashining maqsadlilikini oshiradi.

Ushbu takliflarni amalga oshirish biznes muhitining barqaror o'sishi, institutsional rag'batlar muvozanatini ta'minlash hamda davlat siyosatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni va qarorlari hamda tadbirkorlikni qo'llab quvvatlashga oid me'yoriy hujjatlar.
2. Ayyagari M., Beck T., Demirgüç-Kunt A. Small and Medium Enterprises across the Globe. – World Bank, 2007.
3. OECD. Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy. – Paris, 2017.
4. European Commission. Annual Report on European SMEs. – Brussels, 2022.
5. World Bank. SME Finance. – Washington, 2020.
6. Shane S. The Illusions of Entrepreneurship. – Yale University Press, 2008.
7. Sidek, S., Rosli, M. M., Hasbolah, H. “An overview on criteria of Small and Medium Enterprises (SMEs) across the economies: a random selection of countries”. (2020).

